
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10513605>

УДК 396

Шафигуллина Л. Р.

Шафигуллина Ляйсян Рафиковна, кандидат исторических наук, доцент, Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирязова, Россия, 420111, Казань, ул. Московская, д. 42. E-mail: liaisian@gmail.com.

Женские организации Республики Татарстан в системе профилактики ВИЧ в 1990-2000 е гг.

Аннотация. В статье анализируется деятельность женских организаций Республики Татарстан в области профилактики ВИЧ в 1990-2000-е гг., которые пытаются озвучить проблемы женщин в этой сфере и по возможности их решить. Женщины в большей степени подвергаются дискриминации, что вызывает проблемы в семьях, с друзьями, круг которых сужается; порождает проблемы с работой, с жильем, социальными услугами. Женщины, столкнувшиеся с диагнозом ВИЧ, оказываются более уязвимы, нуждаются в профессиональной психологической помощи. Методика работы данных организаций заключается в «малых делах», то есть в организации конкретного дела, помощи конкретному человеку или группе лиц, поэтому чаще всего формой объединения становится благотворительный фонд.

Ключевые слова: женские организации, здоровье женщин, дискриминация, СПИД.

Shafigullina L. R.

Shafigullina Lyaysyan Rafikovna, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Kazan Innovative University named after V.G. Timiryasova, Russia, 420111, Kazan, st. Moscow, 42. E-mail: liaisian@gmail.com.

Women's organizations of the Republic of Tatarstan in the AIDS prevention system in the 1990-2000 s.

Abstract. The article analyzes the activities of women's organizations of the Republic of Tatarstan in the field of AIDS prevention in the 1990-2000s, which try to voice the problems of women in this area and, if possible, solve them. Women are more subject to discrimination, which causes problems in families, with friends, whose circle immediately becomes narrower, problems with work, housing, and social services. Women diagnosed with AIDS are more vulnerable and need professional psychological help. The method of work of these organiza-

tions is “small affairs”, that is, organizing a specific business, helping a specific person or group of people, therefore, most often a charitable foundation becomes a form of association.

Key words: women's organizations, women's health, discrimination, AIDS.

Большую тревогу вызывает рост заболеваний СПИДом. В 1987 г. в СССР был зафиксирован первый случай заражения ВИЧ-инфекцией. СПИД-центр Татарстана вышел в лидеры по Приволжскому федеральному округу по числу анонимных обследований на ВИЧ в начале 2000-х гг. Республика Татарстан находилась в течение 1990-х гг. как бы в кольце эпидемии, где печальная пальма первенства принадлежала Тверской, Нижегородской, Саратовской, Ростовской и Кировской областям. По состоянию же на 1 июня 2001 г. в РТ было зарегистрировано 2629 ВИЧ-инфицированных, в августе эта цифра выросла и составила 3199 [5, с.26]. На 1 января 2009 г. эта цифра достигла примерно 10600 человек (Роспотребнадзор) [1]. Эти данные нельзя считать полностью достоверными, так как не все случаи ВИЧ-инфицированных выявлены и зафиксированы, цифры вдвое, втрое больше. Динамика роста числа ВИЧ-инфицированных выглядит пугающе. До 1996 г. в республике регистрировались единичные случаи выявления ВИЧ-инфекции. Если в г. Набережные Челны за период 1989 г. по 1997 г. выявлено 9 случаев, то за один 1998 г. – 14, 1999 – 216, 2000 – 280, 2001 – 238 случаев [5, с.26].

Растет и число женщин, заболевших СПИДом. По России более 44% женщин с ВИЧ от общего числа зарегистрированных [6, с.1]. В РТ эта цифра достигает 28% [1]. Эпидемия все больше приобретает «женское лицо». Увеличивается число родившихся ВИЧ-инфицированных детей от зараженных матерей. Многие из них становятся «отказниками», их оставляют при роддомах. Они изолируются от других детей, воспитываются отдельно. Зная ситуацию с обеспечением детей-сирот в обычных детдомах, то можно представить в каких условиях существуют эти дети, а они требуют особого ухода, поскольку иммун-

ная система их организма очень слаба.

Женщины, зараженные СПИДом, в отличие от мужчин имеют свои особенности в путях заражения и протекании болезни. Передача вируса от инфицированного мужчины к женщине оказывается в 4 раза более вероятной, чем заражение мужчины от ВИЧ-инфицированной женщины. Зараженные женщины оказываются моложе, чем мужчины. В большей степени они подвергаются дискриминации, что вызывает проблемы в семьях, с друзьями, круг которых сразу сужается, проблемы с работой, с жильем, социальными услугами. Неинформированность населения влечет за собой появление мифов, страх людей заразиться при контактах с такими людьми. Женщины более уязвимы, нуждаются в профессиональной психологической помощи. Совершенно отличные проблемы от мужчин возникают у ВИЧ-инфицированной как матери. Многие узнают о том, что они ВИЧ-инфицированы только при беременности. «Это очень тяжело принять, с этим надо учиться жить, это совершенно новая жизнь. А когда ты видишь такое негативное отношение со стороны общества, больше драматизируешь ситуацию, изолируешься» [4]. Необходимо вовремя пройти лечение, чтобы ребенок не родился с ВИЧ, а стоимость препаратов достаточно высокая, немногие могут это позволить себе. К этому прибавляется резко негативная реакция общества и медперсонала в том числе. В неофициальной беседе заместитель министра здравоохранения РТ признала, что очень малое количество медицинских сотрудников обучено работе с ВИЧ-инфицированными, хотя федеральным бюджетом запланированы занятия, но на очень короткий период времени. В обычных поликлиниках им отказывают в медицинском осмотре с их диагнозом. В Казани нет отдельного роддома для них. Закупка необходимых препаратов

не осуществляется вовремя, в результате больные не получают лекарств, а это вредит общему их лечению, которое должно проводится систематически. Не вовремя оформленные документы на закупку лекарств по тренду может привести к летальному исходу многих с диагнозом ВИЧ.

В течение 1990-х гг. к проблеме СПИДа обращалась организация «Женщины Татарстана». 1 декабря 1996 г. была проведена молодежная акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом, куда входили социологические исследования среди подростков и молодых людей «Что мы знаем о СПИДе», «Молодежь и социально-обусловленные болезни», проведение практического семинара «Общий мир. Общие надежды», конкурс плакатов «АнтиСПИД» среди студентов и школьников, проведение благотворительных концертов и сбор пожертвований для больных СПИДом, выпуск телепередачи по проблеме «Угроза СПИДа в условиях новой эры». А в апреле 1999 г. был проведен круглый стол с представителями официальных и общественных кругов по вопросам ВИЧ-инфекции и ее профилактики в г.Набережные Челны.

На территории РТ действует единственная организация, осуществляющая поддержку ВИЧ-инфицированным женщинам и детям, некоммерческий благотворительный фонд «Светланы Изамбаевой», зарегистрированный в сентябре 2008 г. До этого функционировали как самоорганизация женщин, изначально состоящих из актива в 5-6 человек. В группах взаимопомощи «Ева+» женщины делятся со своими проблемами (о нарушениях прав, умышленных заражениях ВИЧ от мужчин при изнасиловании), затем проводятся психологические тренинги.

Просветительское направление включает в себя консультации специалистов, семинары, лекции не только для зараженных ВИЧ, но и для медицинского персонала. Открылась школа для беременных, где они обучаются правильному лечению, потреблению лекарств, питанию,

даются советы по тому, где лучше будет оказана медицинская помощь. Организован детский класс «Кнопки», где дети могут провести время с педагогом, когда мама занимается в группе. Немаловажен досуг ВИЧ-инфицированных: занятия йогой, просмотр фильмов. Планируется создание по всей России сети женщин, живущих с ВИЧ-инфекцией, совместно с движением «Женщины России». Фонд будет добиваться улучшения условий в Центре для ВИЧ-инфицированных в Татарстане. На сегодняшний день не хватает врачей. В Москве и в некоторых других регионах в таких центрах есть комнаты для детей, где женщина может оставить ребенка, а сама пойти по медицинским кабинетам. Врачи уделяют больше времени на осмотр, спрашивают о питании, о принимаемых лекарствах, собирается максимум информации о тебе. Самое главное в таких центрах толерантное отношение, если обнаруживается дискриминация по отношению к ВИЧ-инфицированным, то сотрудника увольняют.

Негативное отношение населения к ВИЧ-инфицированным, которое порождено мифами об этом вирусе, необходимо преодолевать при помощи большего компетентного информирования населения. Первая акция – фотовыставка в память погибшим от СПИДа – была организована фондом при поддержке Министерства культуры РТ и лично З.Р. Валиевой и проведена 1 декабря 2008 г. Были сфотографированы дети из малообеспеченных семей, в том числе и больных ВИЧ. Эти дети очень часто болеют, иммунный фактор очень негативно влияет на здоровье. Они нуждаются в лекарствах, развивающих играх. Среди участниц организации есть женщины-опекуны таких детей, по причине частой заболеваемости детей, им необходимо больше выходных дней.

В сентябре 2009 г. в Казани было проведено в рамках объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу в РФ и Украине мероприятие «Звезды против СПИДа». Проект собрал единомышленни-

ков – актрис, журналисток, редакторов, бизнес-леди, спортсменок - им всем небезразлично здоровье и будущее нации. Своим участием они говорят: «Проблему ВИЧ/СПИДа надо обсуждать громко, преодолевая негласные запреты предубеждения в обществе. Надо сделать так, чтобы грамотной информацией о ВИЧ владел каждый, и чтобы в обществе присутствовала толерантность по отношению к людям, живущим с ВИЧ». Известный фотограф Серж Головач сумел выразить боль, сострадание и сопереживание в портрете каждой участницы проекта «Звезды против СПИДа». В Казани фотовыставка была организована фондом «Светланы Изамбаевой» и республиканской общественной организацией «Женщины Татарстана».

Столкнувшись с проблемой, которую государственные структуры не в состоянии были на тот момент решить, граждане объединялись в общественные организации. Мотивом женщины для вступления в организацию социальной направленности являлось отчаяние, разочарование, невозможность иными способами разрешить проблему. Ю.А. Зеликова обозначила этот мотив как солидарность, при котором «коллективный характер общего дела оказывается привлекательным для индивидуума сам по себе, с другой стороны, совместная коллективная деятельность кажется наиболее эффективной для решения проблем граждан» [2, с.53].

Методы их работы можно назвать «малыми делами», то есть организация конкретного дела, помощи конкретному человеку или группе лиц. Поскольку основная цель организаций – помочь себе в решении проблемы, а затем окружающим.

Роль лидера в таких организациях, конечно, не маловажна. Всегда это яркая личность, сумевшая объединить вокруг себя людей, создать концепцию организации. Обязательно столкнувшаяся сама с проблемой и сумевшая взять себя в руки и своим примером помогать другим. Цели создания таких организаций очень благородны, поэтому после ухода лидеров, они

продолжают функционировать. Однако эффективность работы зависит во многом от личностных характеристик ее руководителя.

Взаимодействие с властью выстраивается этими организациями более успешно, поскольку проблемы, которые они поднимают, касаются всего общества. Если они не будут устранены или не будет частично снижена их острота, то последствия могут стать необратимыми. Совместные проекты, программы, акции – все это присутствует, но, конечно, недостаточно. Многого остается на уровне риторики, а на деле мало что реализуется и финансируется. «Когда вопрос доходит до подписания какой-то бумаги, соглашения, договоренности, то все сводится до либо – «нет средств», либо – «нет возможностей» [4].

Политики активно помогают общественным организациям во время избирательных кампаний для привлечения большего количества избирателей на свою сторону. «В период выборов находились спонсоры, которые помогали при проведении акции «Розовой ленточки», чтобы заработать определенные очки. Мы шли на это, поскольку за счет этих денег мы могли осмотреть женское население, оплатить работу врачей, медсестер» [3]. В остальное время их оживленность утихала.

Участвуя в разработке государственных программ «по социальному сопровождению, созданию и предоставлению отдельных видов социальных услуг для ВИЧ-инфицированных совместно с министерством здравоохранения, образования, соцзащиты труда, молодежи» [4], фонд добивается постоянного государственного финансирования, пока же в качестве источников финансирования выступают гранты. Однако существуют сложности в России и за рубежом в плане толерантного отношения к СПИДу, «легче привлечь средства на лечение ребенка больного другими заболеваниями, чем с ВИЧ» [4].

Нехватка средств – распространенная проблема среди женских организаций. Со-

циально-ориентированные объединения испытывают эту нужду острее. Для них основными источниками средств является благотворительная помощь, которую приходится искать самостоятельно, и гранты. Выше уже были описаны проблемы, связанные с данными видами финансирования. Формой объединения для многих является благотворительный фонд. Члены

организации обращаются за финансовой помощью к предпринимателям, политикам. Местные органы власти и системы здравоохранения не всегда прислушиваются к их нуждам. Приостановка финансирования того или иного проекта лишает помощи многих нуждающихся, поэтому бессистемность в этом вопросе негативно сказывается на деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Выступление С. Изамбаевой во время проведения акции «Звезды против СПИДа» в г.Казань, 15 мая 2009 г. // Личный архив автора.
2. Зеликова Ю.А. Благотворительные организации Санкт-Петербурга: формирование коллективного действия в новом социальном институте // *Общественные движения в современной России: от социальной проблемы к коллективному действию*. М., 1999.
3. Интервью с З.А. Афанасьевой. 7 февраля 2009 г. // Личный архив автора.
4. Интервью с С. Изамбаевой. 15 мая 2009 г. // Личный архив автора.
5. Независимый доклад о состоянии прав женщин РТ по результатам мониторинга прав женщин в РТ, осуществленного при поддержке Глобального женского фонда (США), фонда гражданских свобод (США) / составители: Г. Козлова, Н. Лебедева, Т. Воронина и др. Казань, 2001.
6. Головач С. Звезды против СПИДа / *Объединенная Программа ООН по ВИЧ/СПИДу в РФ*. М., 2009.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. S. Izambayeva's speech during the action "Stars against AIDS" in Kazan, May 15, 2009 // Personal archive of the author.
2. Zelikova Yu.A. Charitable organizations of St. Petersburg: the formation of collective action in a new social institution // *Social movements in modern Russia: from a social problem to collective action*. M., 1999.
3. Interview with Z.A. Afanasyeva. February 7, 2009 // Personal archive of the author.
4. Interview with S. Izambayeva. May 15, 2009 // Personal archive of the author.
5. Independent report on the state of women's rights in the Republic of Tatarstan based on the results of monitoring of women's rights in the Republic of Tatarstan, carried out with the support of the Global Women's Fund (USA), the Civil Liberties Foundation (USA) / compiled by G. Kozlova, N. Lebedeva, T. Voronina, etc. Kazan, 2001.
6. Golovach S. Stars against AIDS / *Joint United Nations Programme on HIV/AIDS in the Russian Federation*. M., 2009.

Для цитирования:

Шафигуллина Л.Р. Женские организации Республики Татарстан в системе профилактики ВИЧ в 1990-2000е гг. // *Гуманитарный научный вестник*. 2023. №12. С. 1-5 URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/12/Shafigullina.pdf>